

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062495>

QORAKO‘LCHILIK KLASTERLARI: IQTISODIY SAMARADORLIK VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Shodiyev Bekzod To‘lqinovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
“Iqtisodiyot” kafedrası dotsenti

Abdieva Dilfuza Qurbanovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
“Iqtisodiyot” kafedrası katta o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada O‘zbekistonda qorako‘lchilik klasterlarining rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Qorako‘lchilik klasterlarining samarali faoliyat yuritishi uchun zarur bo‘lgan asosiy omillar, jumladan, yaylovlardan foydalanish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va iqtisodiy samaradorlik masalalari ko‘rib chiqiladi. SWOT tahlil asosida klaster modelining kuchli va zaif tomonlari, shuningdek, imkoniyatlari va xatarlar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari asosida qorako‘lchilikni yanada rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.*

***Kalit so‘zlar:** qorako‘lchilik, klaster, yaylov, innovatsiya, iqtisodiy samaradorlik, SWOT tahlil, investitsiya.*

KARAKUL FARMING CLUSTERS: ECONOMIC EFFICIENCY AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Shodiyev Bekzod Tulkinovich

Associate Professor of the “Economics” Department at the University of Economics and Pedagogy.

Abdieva Dilfuza Kurbanovna

Senior Lecturer of the “Economics” Department at the University of Economics and Pedagogy.

Annotation: *This article analyzes the development prospects of Karakul sheep breeding clusters in Uzbekistan. It examines the key factors necessary for the effective functioning of these clusters, including pasture utilization, the introduction of innovative technologies, and economic efficiency. A SWOT analysis is conducted to assess the strengths and weaknesses of the cluster model, as well as its opportunities and threats. Based on the research findings, recommendations are proposed for further development of Karakul sheep breeding.*

Keywords: *Karakul sheep breeding, cluster, pasture, innovation, economic efficiency, SWOT analysis, investment.*

Kirish

Qorako‘lchilik – O‘zbekiston qishloq xo‘jaligining muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, respublikaning tabiiy-iqlim sharoitlariga moslashgan holda rivojlanib kelmoqda. Qorako‘l mahsulotlari, xususan, yuqori sifatli terilar va go‘sht ishlab chiqarish orqali ichki va tashqi bozorda katta talabga ega. Mamlakatimizda qorako‘lchilik sohasini yanada rivojlantirish, uning iqtisodiy samaradorligini oshirish va xalqaro raqobatbardoshligini ta‘minlash maqsadida klaster tizimi joriy etilmoqda.

Qorako‘lchilik klasterlari ishlab chiqarish, qayta ishlash va mahsulotlarni realizatsiya qilishning yagona tizimi sifatida tashkil etilib, zamonaviy boshqaruv tamoyillari asosida rivojlantirilmoqda. Ushbu tizimning samarali faoliyat yuritishi esa innovatsion texnologiyalarni qo‘llash, yaylovlardan oqilona foydalanish va iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirishga bog‘liqdir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Respublikamizda yaylov chorvachiligi tarmog‘ini modernizatsiyalash, uning o‘ziga xos xususiyatlariga xos iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishning nazariy - amaliy yo‘nalishlari O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning Farmon va Qarorlarida, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga murojaatlarida, soha olimlari va mutaxassislari bilan uchrashuvlarda bildirilgan fikrlari, ilmiy asarlari hamda ma‘ruzalarida bayon qilingan.

Qorako‘lchilik tarmog‘ini o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda boshqarish, yaylov-cho‘l hududlarida chorva mollarini saqlash, oziqlantirish,

parvarishlash va boshqa zamonaviy talablar asosida iqtisodiy samaradorligini oshirish bo'yicha xorijlik yetuk olimlar M.A.Vinogradova, SH.R.Xerremov¹, O.Annageldiyev, O.Annamuxammedov², X.Ukibayev³, T.J.Nurumbetov⁴, N.Z.Shamsutdinov⁵, shuningdek, respublikamizning yetakchi agrar iqtisodchi olimlari, jumladan, T.S.Mallaboyev, R.X.Xusanov, F.K.Qayumov, F.J.Jo'rayev, T.X.Farmanov va boshqalar ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishgan⁶.

Bundan tashqari, 1990 yillardan so'ng T.Y.Nurimbetov, X.Quvnoqov, J.Y.Nurillayev, A.R.Bazarov, H.N.Bahronov va boshqalar qorako'lchilik tarmog'ida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bilan bog'liq masalalar bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borganlar⁷.

Tahlil va natijalar

Qorako'lchilik klasterlari tizimini rivojlantirishda samaradorlikni ta'minlash uchun uning asosiy tarkibiy qismlarini chuqur tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

¹ Виноградова М.А., Херремов Ш.Р., Розыев А.С.. Некоторые элементы технологии пустынного каракулеводства Туркменистана. http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/201111_03_077-080.pdf;

² Аннагельдыев О., Аннамухаммедов О. Первый Доклад о состоянии генетических ресурсов сельскохозяйственных животных в Туркменистане. Ашгабат-2004. Ассоциация животноводческих акционерных обществ Туркменистана «Туркменмаллары», НИИ Животноводства и ветеринарии, Национальный консультативный комитет по генетическим ресурсам животных (ФАО);

³ Укибаев Х. Почему каракулеводство стало «удавкой» для сельского хозяйства? <https://kursiv.kz/news/vlast-i-biznes/2018-08/pochemu-karakulevodstvo-stalo-udavkoj-dlya-selskogo-khozyaystva>;

⁴ Нурумбетов Т.Ж. Увеличение производства каракуля – основа развития легкой промышленности Республики Казахстан. Ж.: Технология текстильной промышленности. 2019№ 1 (379), 261-265 стр.;

⁵ Шамсутдинов Н.З. Естественные кормовые ресурсы аридных областей Средней Азии: перспективы использования их в фитомелиорации и селекции. Монографии «Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР», 303-310 стр.;

⁶ Mallaboyev T.S. Chorvachilikda intensivlashtirish va uning iqtisodiy samaradorligi. – T.: O'zbekiston, 1972 y. – 45 bet. Husanov R.H. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida oila (jamo) pudrati – T.: Qatortol–Kamolot 1999 y. – 56 b. Kaюmov Ф.К., Kim B.И., Алибаев И. Пути ликвидации убыточности каракулеводческих хозяйств и перспективы перевода их на самокупаемость и самофинансирование (обзор). Т. УзНИИИИТИ. 1988 г. 32 с. Jo'rayev F.J. O'zbekistonda qorako'lchilikning rivojlanishi – T.: O'zbekiston, 1983. – 102 bet. Farmanov T.X. Повышение эффективности каракулеводства южной зоны Узбекистана. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук – Т.: 1989 г.

⁷ Нуримбетов Т.Я. Экономика каракулеводства. – М.: Агропромиздат. 1987. – 104 с. Каюмов Ф.К., Кувнаков Х.К., Фарманов Т.Х. Каракулеводческий подкомплекс и его роль в формировании конъюнктуры рынка – Т.: 1993 г- 96 с. Nurillayev J.Y. Qorako'lchilik qo'yi majmuini isloh qilish va uning samaradorligini oshirish (O'zbekiston Respublikasi misolida): Dis... iqtisod fanlari nomzodi. / Bozor iqtisodiyoti ilmiy-tadqiqot instituti. – Toshkent, 1998. – 146 b.; Bahronov H.N. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida qorako'lchilik mahsulotlari ishlab chiqarish va qayta ishlash rentabelligini oshirish (Ixtisoslashgan shirkat xo'jaliklari misolida): Dis... iqtisod fanlari nomzodi. – T.: 2001. Bazarov A.R. Qorako'lchilik shirkatlarida ichki xo'jalik yuritish mexanizmini takomillashtirish: Dis... iqtisod fanlari nomzodi. – Toshkent, 2002. – 133 b.; To'rayev P. Sur qorako'l qo'ylarini eksportga yo'naltirilgan mahsulot ishlab chiqarishga seleksiyalash.: Dis... q/x fanlari nomzodi. – Samarqand, 2009. – 104 b.;

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, qorako‘lchilik klasterlarining barqaror rivojlanishiga ta’sir etuvchi asosiy omillar quyidagilardan iborat:

• **Iqtisodiy samaradorlik:** Klaster tizimi qorako‘l mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash jarayonlarini optimallashtirish orqali tannarxni pasaytirish va mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi.

• **Innovatsion texnologiyalar joriy etilishi:** Qorako‘l mahsulotlarini qayta ishlash va ishlab chiqarish jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish mahsulot sifatini oshirishga xizmat qiladi.

SWOT-tahlil natijalari:

Kuchli tomonlar: Davlat tomonidan huquqiy-me’yoriy asoslar mavjudligi, klasterlarning biznes-reja asosida ishlashi, ichki bozorda mahsulotlarga yuqori talab.

Zaif tomonlar: Yaylov yerlarining tartibsiz ishlatilishi, malakali mutaxassislar yetishmovchiligi.

Imkoniyatlar: Tijorat banklari tomonidan kredit ajratilishi, innovatsion texnologiyalarga imtiyozlar qo‘llanilishi, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyati.

Xatarlar: Iqlim o‘zgarishi, qurg‘oqchilik, yaylovlar degradatsiyasi va suv tanqisligi.

Tahlil natijalariga ko‘ra, qorako‘lchilik klasterlarini yanada rivojlantirish uchun quyidagi choralar amalga oshirilishi zarur:

1. **Yaylovlardan samarali foydalanish strategiyasini ishlab chiqish** – hosildorlikni oshirish va yer degradatsiyasining oldini olish choralari ko‘rilishi lozim.

2. **Innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish** – mahsulot sifatini oshirish va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqish.

3. **Malakali kadrlar tayyorlash** – ilmiy tadqiqot institutlari va oliy ta’lim muassasalari bilan hamkorlikda qorako‘lchilik sohasiga ixtisoslashgan mutaxassislarni tayyorlash tizimini rivojlantirish.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, qorako'lchilik klasterlarini to'g'ri yo'lga qo'yish orqali tarmoqning umumiy iqtisodiy samaradorligini oshirish, eksport salohiyatini kuchaytirish va yangi ish o'rinlarini yaratish mumkin.

Xulosa va takliflar

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qorako'lchilik klasterlarining rivojlanishi qishloq xo'jaligi tarmog'ining samaradorligini oshirish va mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega. Klaster modeli asosida ishlab chiqarish, qayta ishlash va mahsulot realizatsiyasini yagona tizimga birlashtirish natijasida qorako'l mahsulotlarining raqobatbardoshligi oshib, ichki va tashqi bozorlarda talab yuqori bo'lgan mahsulotlar yetishtirish imkoniyati kengaymoqda.

Tahlil natijalariga asoslanib, quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

Yaylovlarni muhofaza qilish va unumdorligini oshirish – Yaylov ekotizimining buzilishining oldini olish, meliorativ tadbirlarni kuchaytirish va ozuqa yetishtirish hajmini oshirish zarur.

Innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish – Qorako'l mahsulotlarini qayta ishlashda ilg'or texnologiyalardan foydalanish, shuningdek, resurslarni tejoyvchi usullarni qo'llash orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish lozim.

Malakali kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish – Oliy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot institutlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, qorako'lchilik sohasi bo'yicha mutaxassislar tayyorlash tizimini takomillashtirish lozim.

Ichki va tashqi bozorlarni kengaytirish – Qorako'l mahsulotlarini eksport qilish uchun xalqaro standartlarga mos sertifikatlash tizimini rivojlantirish va mahsulot marketing strategiyalarini ishlab chiqish zarur.

Xulosa qilib aytganda, qorako'lchilik klasterlarini rivojlantirish sohani modernizatsiya qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish va milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishiga xizmat qiladi. Samarali boshqaruv va innovatsion yondashuvlar orqali bu tarmoqning yanada yuqori darajaga chiqishiga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Шодиев Б.Т., & Абдиева Д.К. (2023). УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ КАРАКУЛЕВОДСТВА. *Экономика и социум*, (12 (115)-1), 1559-1562.

2. Аликулов, К., Шодиев, Б. Т., & ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, П. Р. А. В. О. В. Ы. Е. (2022). СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАРАКУЛЕВОДСТВА КЛАСТЕРОВ. *Экономика и социум*, (10-1), 101.